

ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ *TRAGOPOGON MAJOR* JACQ. КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ СРЕДЫ ДОНБАССА

© 2025. А. В. Калинина

В работе представлены результаты исследования изменчивости морфометрических параметров особей в ценопопуляциях *Tragopogon major* Jacq., сформированных на антропогенно трансформированных экотопах г. Макеевки. Установлено, что большинству изученных признаков свойственна высокая структурная вариативность и слабая взаимная корреляция, что способствует проявлению адаптивной способности вида. В ценопопуляции (ЦП) 1, произрастающей около породного отвала, и ЦП 2 на прилегающей к МКХЗ территории зафиксировано наибольшее количество тератоморфных проявлений, что может свидетельствовать о наличии токсических компонентов в местообитаниях растений. На основании изменчивости выделены 3 группы признаков-индикаторов: экологические, эколого-биологические и таксономические. 7 из 10 признаков относятся к экологическим: высота, количество листьев, ширина верхнего листа, длина и ширина среднего листа, количество соцветий, диаметр корня. Таксономическим признаком была определена длина семянки. В качестве эколого-биологических признаков рассмотрены длина верхней листовой пластинки и длина корня. Выявленные группы признаков свидетельствуют об индикаторной чувствительности вида к внешним факторам, что подтверждает информационную значимость *T. major* для диагностики антропогенных трансформаций на территории Донбасса.

Ключевые слова: ценопопуляция, морфологические признаки, изменчивость, корреляционные связи, тератологические проявления, антропогенно трансформированная среда, *Tragopogon major* Jacq., г. Макеевка.

Введение. Диагностика состояния современных экосистем является первостепенной задачей, решение которой необходимо для обеспечения экологической безопасности человека [1–3].

Состояние биологических объектов является ответной реакцией воздействия на условия среды обитания. Растения чувствительны к изменениям как естественных, так и антропогенных факторов среды, что позволяет использовать их в качестве индикаторов изменений условий обитания [1, 3, 4]. Критерием для фитодиагностики антропогенно измененных экосистем являются специфические реакции особей на воздействие неблагоприятных факторов, проявляющиеся в виде изменений биометрических параметров особей [2, 3–6].

Изучение изменчивости морфометрических признаков и корреляционных зависимостей между ними позволяют выявить закономерности негативного влияния на растительный организм, определить особенности внутри- и межпопуляционных взаимосвязей признаков [7, 9]. Такие исследования являются перспективными и имеют практическую значимость, – они необходимы для диагностики устойчивости ценопопуляций (ЦП) в экосистемах, своевременного обнаружения изменений в окружающей среде, проведения регулярной оценки её качества, а также для принятия своевременных мер по её оптимизации [1, 6, 8, 9]. Помимо этого, важными показателями экологической нестабильности и деградации среды являются наличие у растений морфологических аномалий [9].

Tragopogon major Jacq. широко распространен в антропогенно нарушенных экотопах Донбасса. По данным предыдущих исследований вид чувствителен к

изменениям среды, ранее был изучен в качестве фитоиндикатора состояния трансформированных территорий Донецкого региона [1, 2]. Исследование направлено на подтверждение эффективного применения *T. major* для фитодиагностики качества среды и выявления антропогенного воздействия на экосистемы.

Цель работы – определить специфику изменчивости морфометрических признаков особей ценопопуляций *Tragopogon major* Jacq, сформированных в условиях антропогенно трансформированной среды Донбасса, выявить информативные признаки-индикаторы вида для целей фитомониторинга нарушенных экосистем.

Материалы и методы. Исследование ценопопуляций *Tragopogon major* Jacq. проводили в локальных антропогенно нарушенных экотопах г. Макеевки (2023–2024 гг.). ЦП изучали на следующих мониторинговых точках г. Макеевки: ЦП 1 сформирована около подножья породного отвала с южной стороны, Советский район; ЦП 2 выявлена на территории, прилегающей к Макеевскому коксохимическому заводу, Центрально-Городской район; ЦП 3 произрастает на территории частного сектора, Горняцкий район; ЦП 4 расположена в зоне жилой застройки, Центрально-Городской район, на расстоянии 2 км от Ясиновского коксохимического завода.

В ходе осуществления фитомониторинга в пределах каждой ценопопуляции были выделены пробные площадки (ПП) размером от 50 до 100 м², в зависимости от величины ЦП. Составлены геоботанические описания каждой пробной площадки, проведена фиксация морфометрических параметров 25–30 особей [9]. Выбраны 10 морфометрических признаков особей: высота (H), количество листьев (N_L), длина верхней листовой пластинки (L_{1fol}), ширина верхней листовой пластинки (W_{1fol}), длина средней листовой пластинки (L_{3fol}), ширина средней листовой пластинки (W_{3fol}), количество соцветий (N_{leaf}), длина семян (N_{Fr}), длина корня (L_{Rd}), диаметр корня (D_{Rd}).

Для определения изменчивости признаков использовали коэффициент вариации (CV, %), уровень изменчивости оценивали по шкале, разработанной С. А. Мамаевым. Для каждой ценопопуляции вычисляли матрицу корреляций, которая характеризует связь 10 морфометрических признаков особей. Анализ изменчивости признаков и структуру их связей проводили по методу, предложенному Н.С. Ростовской [11]. На основании сопоставления общей (коэффициент вариации, CV, %) и согласованной изменчивости (коэффициент детерминации, R²_{ch}) определяли принадлежность признаков к группам системных признаков-индикаторов. Идентификацию морфологических аномалий осуществляли по региональным тератологическим сводкам [1, 9].

Результаты и обсуждение. В ходе фитоценологического анализа выявлены особенности растительных сообществ пробных площадок:

ЦП 1 расположена около подножья породного отвала с южного склона. Общее проективное покрытие (ОПП) составило 85 %, высота травостоя до 35 см. Видовое богатство сообщества равно 29 видам. На участке доминирует *Festuca valesiaca* Gaudin, частное проективное покрытие (ЧПП) которого около 20 %. Содоминантом выделен *Medicago romanica* Prodan, ЧПП – 12 %. Довольно часто встречаются *Bromopsis inermis* (Leyss.) Holub (ЧПП – 7 %) и *T. major* (ЧПП – 5 %), остальные виды малочисленны, проективное покрытие в пределах 1%, а также единично.

ЦП 2 сформирована на территории, прилегающей к заводу, – в 20 метрах от ограждения. ОПП пробной площадки – 80 %, высота травостоя варьировала от 20 до 45 см. Видовое разнообразие – 23 вида. В сообществе доминирует *Elytrigia repens* (L.) Nevski, который составил около 27 % от общего проективного покрытия,

содоминантом является *T. major* с частным проективным покрытием 12 %. Многочисленны такие виды, как *Linaria vulgaris* Mill. (ЧПП – 7 %), *Achillea submillefolium* Klokov & Krytzka, p.p. (ЧПП – 7 %), *Cichorium intybus* L. – 5 %, доля остальных видов не превышает 3 %.

ЦП 3 выявлена на дворовой территории жилого квартала. Общее проективное покрытие ПП 80 %, высота травостоя неоднородна варьирует от 15 до 70 см. Видовое богатство составило 20 видов. На пробной площадке преобладает *E. repens*, с ЧПП около 35 %, содоминант – *Poa angustifolia* L., ЧПП – 8 %. Доля участия оставшихся видов не превышает 3 %. *T. major* произрастает на участках с невысоким травянистым покровом и в малочисленных группировках, ЧПП – 3 %.

ЦП 4 сформирована на придорожной территории в частном секторе. Пробная площадка характеризуется высоким общим проективным покрытием – 100 %. Высота травянистого покрова 55–60 см, видовое богатство – 15 видов. В фитоценозе доминирует *E. repens* 35 %, содоминируют *B. inermis* (ЧПП – 20 %), *P. angustifolia* (ЧПП – 10 %). *T. major* произрастает в значительном количестве – 7 %.

Особь ЦП 1 характеризуются наименьшими размерами, характеризуются низкими значениями морфометрических параметров (табл. 1). Уровень изменчивости признаков колеблется от низкого до повышенного. Внутрипопуляционные различия особей (CV–22,37 %) ниже межпопуляционных (CV–28,92 %).

Таблица 1

Морфометрические параметры особей *Tragopogon major* Jacq. в условиях антропогенно трансформированной среды Донбасса

Наименование признака	Значение признаков особей ценопопуляции $\bar{x} \pm S_x / CV, \% ^*$			
	ЦП 1	ЦП 2	ЦП 3	ЦП 4
Высота H, см	$\frac{53,4 \pm 3,37}{24,42}$	$\frac{70,0 \pm 3,5}{24,85}$	$\frac{51,8 \pm 2,19}{21,18}$	$\frac{65,2 \pm 5,3}{40,80}$
Количество листьев N_L , шт.	$\frac{17,0 \pm 0,3}{11,79}$	$\frac{23,7 \pm 1,0}{22,01}$	$\frac{27,7 \pm 1,39}{25,02}$	$\frac{21,7 \pm 1,54}{35,42}$
Длина верхней листовой пластинки L_{fol} , см	$\frac{5,5 \pm 0,19}{14,09}$	$\frac{7,6 \pm 0,52}{34,59}$	$\frac{11,6 \pm 1,16}{50,00}$	$\frac{9,9 \pm 0,85}{42,70}$
Ширина верхней листовой пластинки $W1_{fol}$, см	$\frac{0,7 \pm 0,02}{13,53}$	$\frac{0,8 \pm 0,05}{29,91}$	$\frac{0,4 \pm 0,02}{28,03}$	$\frac{0,7 \pm 0,07}{48,92}$
Длина средней листовой пластинки $L1_{fol}$, см	$\frac{21,7 \pm 2,37}{28,96}$	$\frac{26,7 \pm 1,28}{18,56}$	$\frac{21,63 \pm 1,31}{30,33}$	$\frac{23,7 \pm 1,78}{37,37}$
Ширина средней листовой пластинки $W3_{fol}$, см	$\frac{0,5 \pm 0,03}{15,21}$	$\frac{1,0 \pm 0,09}{34,99}$	$\frac{0,4 \pm 0,02}{23,04}$	$\frac{0,9 \pm 0,08}{46,84}$
Количество соцветий N_{leaf} , шт.	$\frac{2,3 \pm 0,27}{46,06}$	$\frac{5,0 \pm 0,55}{55,84}$	$\frac{4,5 \pm 0,36}{39,51}$	$\frac{4,0 \pm 0,43}{53,30}$
Длина семянки N_{Fr} , мм	$\frac{2,6 \pm 0,14}{14,15}$	$\frac{2,9 \pm 0,07}{8,75}$	$\frac{2,6 \pm 0,05}{8,61}$	$\frac{2,9 \pm 0,05}{8,99}$
Длина корня L_{Rd} , см	$\frac{19,1 \pm 1,56}{22,86}$	$\frac{14,9 \pm 1,22}{31,69}$	$\frac{17,8 \pm 0,46}{12,99}$	$\frac{17,2 \pm 0,72}{21,10}$
Диаметра корня D_{Rd} , см	$\frac{0,7 \pm 0,09}{34,66}$	$\frac{1,2 \pm 0,19}{59,47}$	$\frac{1,04 \pm 0,04}{18,61}$	$\frac{0,9 \pm 0,04}{22,46}$

*Примечание – $\bar{x} \pm S_x$ – среднее арифметическое значение и его ошибка; CV – коэффициент вариации, %.

Средняя связь матрицы корреляций признаков ЦП 1 составила $r = 0,14$, что указывает на их слабую скоррелированность. Низкие значения согласованных изменений признаков позволяют растениям по-разному реагировать на внешние факторы среды, что увеличивает адаптационные возможности вида. Следует отметить, что в ЦП 1 выявлена обратная зависимость высоты растений практически со всеми признаками, кроме длины среднего листа. Скорее всего, установленная особенность вызвана негативными факторами, в том числе конкуренцией. Данная ценопопуляция входит в состав наиболее сомкнутого растительного сообщества, в котором доминируют виды природной флоры.

ЦП 2 обладает высокими значениями большинства признаков растений, изменчивость которых варьирует от низкой до очень высокой. Внутрипопуляционная изменчивость ($CV=32,07\%$) превышает межпопуляционные показатели ($CV=28,92\%$). Отмечена повышенная степень корреляции между признаками, которая превышает значения всех опытных ЦП, составила $r = 0,32$.

ЦП 3 характеризуется промежуточными значениями морфометрических параметров относительно данных в вышеуказанных ценопопуляциях. Большинству признаков особей в ценопопуляции свойственна повышенная изменчивость. Внутрипопуляционные вариации признаков особей ($CV=25,53\%$) уступают межпопуляционному значению. Средняя корреляционная связь между признаками очень слабая – $r = 0,049$. В ходе анализа матрицы корреляций были выделены признаки, обладающие отрицательной корреляцией (ширина верхнего листа, ширина и длина среднего листа, длина семянки) Такая зависимость вероятнее всего указывает на адаптационные реакции к неблагоприятным условиям, что может быть связано с фитоценоотическим окружением, т.к. ценопопуляция произрастает в сообществе с явным доминированием *E. repens*, который характеризуется высокой конкурентноспособностью.

ЦП 4 характеризуется средними значениями исследуемых признаков. Выявлено, что 7 из 10 признаков обладают высоким уровнем изменчивости. Для ЦП 4 отмечена наибольшая внутрипопуляционная изменчивость ($CV=35,69\%$), которая преобладает над межпопуляционной. Скоррелированность признаков – $r = 0,21$, превышает величину связи в сравнении с ЦП 1 и ЦП 3.

Во всех популяциях *T. major* выявлена отрицательная корреляция длины семянки с большинством признаков, исключения составили количество соцветий, количество листьев, длиной корня для ЦП 1, для ЦП 2 количество соцветий, количество листьев, для ЦП 3 длина и диаметр корня. Такая зависимость может отражать наличие ограниченности ресурсов и является одним из адаптивных механизмов в антропогенно измененной среде.

По соотношению общей ($CV, \%$) и согласованной (R^2_{ch}) изменчивости выделили 3 группы признаков-индикаторов: экологические, эколого-биологические и таксономические (рис. 1). Таксономическим признаком является длина семянки, которая обладает низкими коэффициентами вариации и детерминации, идентифицируется как стабильный признак. Эколого-биологическими признаками выделены длина верхней листовой пластинки и длина корня. Они отражают скоординированную изменчивость признаков в неоднородной среде, представляют собой индикаторы системной адаптивной изменчивости. Экологическими были определены 7 признаков: высота, количество листьев, ширина верхнего листа, длина и ширина среднего листа, количество соцветий, диаметр корня. Эти признаки в большей степени зависят от влияния внешних факторов, могут быть использованы в фитомониторинге для оценки качества среды.

Рис. 1. Общая и согласованная изменчивость морфометрических признаков *Tragopogon major* Jacq: по оси X – согласованная изменчивость (R^2_{ch}), по оси Y – общая изменчивость (CV,%).

H – высота; N_L – количество листьев; L1_{fol} – длина верхней листовой пластинки; W1_{fol} – ширина верхней листовой пластинки; L3_{fol} – длина средней листовой пластинки; W3_{fol} – ширина средней листовой пластинки; N_{leaf} – количество соцветий, N_{Fr} – длина семянков, L_{Rd} – длина корня, D_{Rd} – диаметр корня.

В ходе обследования ценопопуляций выявлены морфологические аномалии растений. В ЦП 1 обнаружены особи с деформаций присоцветной части побега, с данным тератологическим проявлением зафиксировано 6 растений на пробной площадке (рис. 2).

Рис. 2. Признаки тератогенеза особей *Tragopogon major* Jacq, произрастающих на антропогенно нарушенных экотопах г. Макеевки:

А – деформаций присоцветной части побега; Б – дистопия цветков на оси соцветия; В – тератная форма соцветия в результате грибковой инфекции; Г – особь с полимеризацией генеративных побегов.

В ЦП 2 выявлены особи с такими отклонения: дистопия цветков на оси соцветия, с данной тератой зафиксировали 5 особей; тератная форма соцветия в результате грибковой инфекции – 4 растения; 1 особь с полимеризацией генеративных побегов, у которой было отмечено 64 соцветия. В составе ЦП 3 обнаружены растения с усыханием нераскрывшихся бутонов 2 особи, что может быть связано с инфекцией, и

тератная форма соцветия в результате грибковой инфекции – 2 растения. В ЦП 4 тератные формы не были выявлены.

Выводы. В ходе исследования установлено, что большинство изученных признаков особей *T. major* характеризуются высокой и повышенной изменчивостью, однако обладают слабой статистической связью, т.к. коэффициент корреляции не превышает $r = 0,32$. Такая закономерность повышает адаптивные возможности вида, позволяет растениям путем слабоскоординированных структурных преобразований организма приспосабливаться к неблагоприятным факторам среды.

Определили, что ЦП 2 и ЦП 4, которые произрастают на территориях с техногенным воздействием от заводов МКХЗ и ЯКХЗ, отличаются повышением корреляционных связей между признаками, что является индикатором негативного состояния среды.

Наибольшее количество особей с тератоморфными проявлениями выявлено в ЦП 2, которая находится на прилегающей территории к МКХЗ, и ЦП 1, расположенной вблизи отвала, что свидетельствует о присутствии токсичных компонентов в окружающей среде и их зависимости от расстояния до источника загрязнения.

Особь ЦП 1 отличается наименьшими размерами и наименьшей изменчивостью признаков в сравнении с остальными исследованными ценопопуляциями. Наличие терат особей, а также отрицательная корреляционная связь высоты растений с большинством исследованных признаков указывает на негативное воздействие как со стороны фитоценотического окружения, так и влияния породного отвала.

В результате анализа общей и согласованной изменчивости морфометрических признаков наиболее многочисленной группой установлена группа экологических признаков-индикаторов, к которой отнесли 7 признаков: высота, количество листьев, ширина верхнего листа, длина и ширина среднего листа, количество соцветий, диаметр корня. Эта группа признаков в большей степени зависит от влияния внешних факторов, а признаки могут быть использованы для целей фитомониторинга.

Для выявления постоянных признаков-критериев *T. major*, демонстрирующих воздействие негативных факторов на вид и служащих показателем качества окружающей среды, необходимы дальнейшие исследования изменчивости признаков особей *T. major* в ценопопуляциях, а также структуры ее связи.

Исследование выполнено в рамках деятельности молодежной лаборатории «Диагностика и механизмы адаптации природных и антропогенно-трансформированных экосистем Донбасса» (№ НИОКТР 124051400023-4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сафонов А. И. Экологический фитомониторинг антропогенных трансформаций. – Донецк : Издательский дом «ЭДИТ», 2024. – 289 с.
2. Сафонов А. И. Чек-лист индикаторных признаков сорно-рудеральной фракции урбанофлоры г. Донецка (1998-2018 гг.) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2018. – № 3–4. – С. 67–72.
3. Калинина А. В. Индикационная фенотипическая пластичность *Plantago major* L. в условиях антропогенной трансформации Донбасса // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2024. – № 4. – С. 25–32. – DOI 10.5281/zenodo.14543646.
4. Калинина А. В. Изменчивость морфометрических параметров *Oenothera depressa* Greene в ценопопуляциях трансформированных экотопов г. Макеевки // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2022. – № 3-4. – С. 16–20.
5. Тохтарь В. К., Мазур Н. В. Изменчивость корреляционных структур морфологических признаков популяций *Conyza canadensis* // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 2011. – № 9 (104). – Вып. 15/1. – С. 247–251.

6. Тохтарь В. К., Мазур Н. В. Тенденции изменений значений морфологических признаков растений в ценопопуляциях *Conyza canadensis* (L.) Cronq. при усилении антропогенного воздействия на юго-западе среднерусской возвышенности // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 2013. – № 7(160). – С. 19–23.
7. Асташенков А. Ю., Годин В. Н., Черемушкина В. А., Таловская Е. Б. Анализ функциональных признаков и структура их связей в ценопопуляциях *Panzerina lanata* (Lamiaceae) // Ботанический журнал. – 2022. – Т. 107, № 6. – С. 544–560. – DOI 10.31857/S0006813622060047.
8. Егорова Н. Н., Кардашевская В. Е. Структура изменчивости морфологических признаков *Agrostis diluta* Kurcz // Вестник Северо-Восточного федерального университета. – 2016. – №6 (56). – С. 5–11.
9. Сафонов А. И. Тератогенез растений-индикаторов промышленного Донбасса // Разнообразие растительного мира. – 2019. – № 1(1). – С. 4–16. – DOI 10.22281/2686-9713-2019-1-4-16.
10. Злобин Ю. А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста : Монография. – Сумы, 2009. – С. 41-43.
11. Ростова Н. С. Корреляции: структура и изменчивость. – СПб, 2002. – 308 с.

Поступила в редакцию 19.05.2025 г.

VARIABILITY OF MORPHOMETRIC TRAITS OF *TRAGOPOGON MAJOR* JACQ. AS AN INDICATOR OF THE STATE OF THE ANTHROPOGENICALLY TRANSFORMED ENVIRONMENT OF DONBASS

A. V. Kalinina

The paper presents the results of a study of the variability of morphometric parameters of individuals in the coenopopulations of *Tragopogon major* Jacq. formed in anthropogenically transformed ecotopes of the city of Makeyevka. It has been established that most of the studied features are characterized by high structural variability and weak mutual correlation, which contributes to the manifestation of the adaptive capacity of the species. In the coenopopulation (CP) 1, growing near the waste dump, and CP 2 in the territory adjacent to the MKHZ, the greatest number of teratomorphic manifestations was recorded, which may indicate the presence of toxic components in the habitats of plants. Based on the variability, 3 groups of indicator features were identified: ecological, ecological-biological and taxonomic. 7 out of 10 features are ecological: height, number of leaves, width of the upper leaf, length and width of the middle leaf, number of inflorescences, root diameter. The length of the achene was determined as a taxonomic feature. The length of the upper leaf blade and the length of the root were considered as ecological and biological characteristics. The identified groups of characteristics indicate the indicator sensitivity of the species to external factors, which confirms the informational significance of *T. major*. for the diagnosis of anthropogenic transformations in the territory of Donbass.

Key words: coenopopulation, morphological characteristics, variability, correlations, teratological manifestations, anthropogenically transformed environment, *Tragopogon major* Jacq., Makeyevka.

Калинина Анжела Викторовна,
зав. лабораторией, ассистент кафедры ботаники
и экологии, младший научный сотрудник
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: kalinina.angela91@mail.ru
ORCID: 0009-0007-0789-5512
AuthorID: 1040324

Kalinina Anzhela Viktorovna
Head of the laboratory, Assistant at the Department of
Botany and Ecology, Junior researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, Russia.